

1. Н.Абдулахатов, Ў.Эшонбобоев “Кўхна Марғилон зиёратгоҳлари”- Фарғона-2007.
2. Йўлдошев Н.Бухородаги айрим авлиёлар тарихи.-Бухоро,1993.
3. Эрвалиев Б., Остонакулов И., Абдулахатов Н. Ўзбекистон зиёратгоҳлари ва қадамжолари. Тошкент “Turon Zamin Ziё”.2015 й.
4. Жумаева Ш.Б. Тошкент вилояти зиёратгоҳлари: ривожланиш босқичлари ва ўзига хос хусусиятлари.– Тошкент.2023.

АКТУАЛЬНОСТЬ ФИЛОСОФСКОГО ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИИ

Закиров Шакир Мамажанович

Кандидат философских наук, доцент кафедры «Гуманитарных и социальных наук» Ангренского Университета Ангрен, Узбекистан

Джураев Аваз Ахмеджанович

Кандидат философских наук, доцент кафедры «Гуманитарных и социальных наук» Ангренского Университета +998998862849, adjurayev@mail.ru

Ангрен, Узбекистан

Аннотация

Статья посвящена анализу актуальности философского изучения религии в условиях трансформации мировоззренческих ориентиров современного общества. Раскрываются методологические особенности философского подхода к религии, позволяющего не только критически осмысливать религиозные доктрины, но и выявлять их онтологические, гносеологические и аксиологические основания. Рассматривается значение философии религии в контексте междисциплинарного диалога с теологией, наукой и культурологией. Подчеркивается роль философского анализа в переосмыслении религиозного опыта, идентичности и духовных практик в постсекулярной культурной парадигме.

Ключевые слова: философия религии, религиозное сознание, секуляризация, постсекуляризм, смысл жизни, духовность, мировоззрение, метафизика, религиозный опыт, теология.

Система образования является одним из ключевых факторов, определяющих гармоничное сосуществование групп и общностей различного этнического и конфессионального состава, тем институтом, который призван обеспечить формирование гражданской целостности личности, обязательно учитывая при этом ее этноконфессиональные особенности и запросы. Освоение религиоведческих курсов, изучение студентами религии как важного компонента культуры в полной мере способствует формированию у них тех компетенций, которые необходимы для будущей профессиональной деятельности в условиях современного

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

поликультурного и многоконфессионального общества — способности понимать и ценить этнокультурное и религиозное разнообразие мира, толерантно относиться к людям других убеждений, как религиозных, так и атеистических.

Актуальность изучения религиозной тематики студентами вуза обусловлена складывающейся как внутри страны, так и за рубежом ситуацией, которая характеризуется активизацией элементов этноконфессионального и гражданского самосознания, с одной стороны, а также ролью религии в общественной жизни народа Республики Узбекистан, с другой. В Конституции Республики Узбекистан и Законе Республики Узбекистан «О свободе совести и религиозных организациях» закреплено право граждан на свободу совести, их равенство перед законом независимо от их отношения к религии. Известно, что Закон «О свободе совести и религиозных организациях» был принят еще до провозглашения независимости Республики Узбекистан. Уже тогда религиозной проблематике уделялось пристальное внимание. После же обретения независимости наряду с реализацией свободы совести, актуализировался вопрос межрелигиозной, межконфессиональной толерантности. Это, в свою очередь, связано со множеством религиозных конфессий, осуществляющих свою деятельность в стране. В этой связи получение необходимых знаний о религии, ее функциях и роли как специфической формы общественного сознания, как социально-исторического явления; изучение причин возникновения и существования религии, ее элементов и структуры, типологии мировых, национальных, нетрадиционных религий; представление об особенностях влияния религии на различные сферы духовной культуры, вместе с тем, владение навыками понимания других людей и признания их права на свободу мировоззрения, что способствует установлению духовного климата терпимости, гармонизации отношений между представителями различных религиозных и нерелигиозных мировоззрений, утверждению гражданского согласия и стабильности в обществе, еще более актуализирует необходимость изучения будущими специалистами религиозной тематики.

Какое слово легло в основу понятия «религия» изначально неизвестно. Ещё в древности существовало несколько точек зрения на происхождение этого слова. В переводе с латинского religio — «совестливость, благочестие, набожность, предмет культа». Римский оратор и политический деятель I в. до н. э. Цицерон считал, что оно является производным от латинского глагола relegere (вновь собирать, снова обсуждать, опять обдумывать, откладывать на особое употребление), что в переносном смысле означает «благоговеть» или «относиться к чему-либо с особым вниманием, почтением».

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Западный христианский писатель и оратор Лактанций (ок. 250 — после 325 г.) считал, что термин «религия» происходит от латинского глагола *religare* (связывать, привязывать), поэтому религию он определял как союз человека с Богом. Подобным же образом понимал существо религии и блаженный Августин, хотя он считал, что слово «религия» произошло от глагола *reeligere*, то есть воссоединять, и сама религия означает воссоединение, возобновление когда-то утерянного союза между человеком и Богом[2, 16]. Современные исследователи зачастую соглашаются с точкой зрения на происхождение слова «религия» от глагола *religare*, понимаемого как связь, но подчёркивают, что эта связь двухсторонняя.

В исламе используется термин *din*, что первоначально означало власть — подчинение, обычаи, а впоследствии стало употребляться в смысле безусловности подчинения Аллаху и его безграничной власти, предания себя Богу, исполнения религиозных предписаний, совершенствования в искренности веры.

Сейчас в религиоведении 250 определений религии, и число это постоянно растёт. Невозможно рассмотреть каждое из определений, однако все определения можно разделить на группы и изучить характерные черты каждой группы. Их все можно разделить на 3 группы: теологические; философские; психологические. Теологические определения — это определения, принятые в богословии. Они рассматривают религию «изнутри», исходят из той модели, которую задает соответствующая религия и конфессия. Несмотря на различие религиозных конфессий, в этом вопросе общим для всех является то, что они рассматривают религию как связь человека с Богом. Определения этого типа можно разделить на две группы.

Философские определения позволяют взглянуть на религию как на особое образование, выполняющее в обществе важные функции. Они стремятся выявить признаки религии, определившие её сущность извне, сознательно дистанцируют себя от какой бы то ни было религии, часто занимают по отношению к ней критическую позицию. Примером может служить взгляд на соотношение религии и общества И. Канта, который считал, что человек должен следовать категорическому императиву, т.е. нравственному закону, который самостоятельно существует внутри человека. Кант различал религии моральные и статуарные. Моральные религии основаны на вере «чистого разума», в них человек с помощью собственного разума познает божественную волю в себе самом. Статуарные религии основаны на исторической традиции, в них познание происходит посредством Откровения Бога, их нельзя признать обязательными для людей. Немецкий философ Г. Гегель считал, что религия является одной из форм самопознания Абсолютного духа, наиболее адекватной его природе[6, 123]. Религия равнозначна философии, у них один

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

предмет — вечная истина, Бог и объяснение Бога. Но они различаются по методу исследования: религия исследует Бога с помощью чувств и представлений, а философия — с помощью понятий и законов.

Л. Фейербах считал, что религия появилась в результате отчуждения от человека самых лучших его характеристик, возведение их в абсолют и поклонение им. Он считал, что такую религию нужно уничтожить, а на ее место поставить поклонение одного человека другому, или любовь человека к человеку. Марксистская философия определяет религию как веру в сверхъестественное. Религия — это фантастическое отражение в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в действительной жизни. Марксизм видит причины изменения религии в развитии общества. Религию К. Маркс вслед за Гегелем называл «опиумом для народа», т.е. средством одурачивания с целью эксплуатации. Марксизм утверждал, что основой религии является незнание людьми законов природы и общества. Как только законы их существования будут открыты, необходимость в религии отпадет.

Немецкий философ и социолог М. Вебер считал, что религия вырастает из переживания иррациональности мира и человеческой жизни. Она является способом придания смысла социальному действию; вносит рациональность в объяснение мира и в повседневное поведение.

Психологические определения видят основу религии в особенностях человеческой психики.

3. Фрейд называл религию великой иллюзией. Общество накладывает запреты на проявление человеческих инстинктов, в результате чего происходит вытеснение инстинктивных влечений, а это порождает неврозы. Религия является средством защиты от невроза, поскольку предлагает замещение желаемого и, соответственно, иллюзию исполнения желаний. Фрейд считал, что под воздействием рационального начала, по мере осознания человеком своих бессознательных влечений религия как иллюзия будет уничтожена.

Швейцарский психолог и культуролог К. Юнг считал, что религия выполняет важную функцию защиты сознания от разрушающих факторов — тайных бессознательных сил человеческой души. То, что осуществляла религия на протяжении веков, теперь пытаются заменить психоанализом.

В современном религиоведении религия понимается как мировоззрение, миропонимание, мироощущение, а также соответствующее поведение и специфические действия (культ), которые основываются на вере в сверхъестественное, в существование (одного или нескольких) богов, "священного". Это специфическая форма общественного сознания, при которой происходит

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

фантастическое отражение в сознании людей господствующих над ними внешних сил, при которых земные силы принимают форму неземных. Религия является закономерным результатом развития культуры, её необходимой составной частью на всех этапах человечества. Религии аккумулировали в себе достижения мировой культуры и в значительной мере являются хранителями культурного наследия народов и государств.

Литература:

1. Богомолов А.И. Религии мира / Богомолов А.И. – Р. на-Дону, 2005.
2. Музаффарова Н.И. История религий / Музаффарова Н.И. Р.на-Дону, 2004.
3. Радугин Л.А. Введение в религиоведение / Радугин Л.А. – М., 1996.
4. Яблоков И.Н. История религий / Яблоков И.Н. – М., 2004.
5. Чекалов Д.А. История религии / Чекалов Д.А. – Р. на-Дону, 2004.
6. Гараджа В.И. Религиоведение / Гараджа В.И. – М.,1994.
7. Кимелев Ю.А. Наука и религия: историко-культурный очерк / Кимелев Ю.А., Полякова Н.Л. – М.,1988.
8. Лобовик Б.А. Религиозное сознание и его особенности / Лобовик Б.А. – Киев, 1986.

TURKISTONDA NOTARIAT ORGANLARI FAOLIYATI (1917–1924-YILLAR)

Jaynarov Obidjon Hamid o‘g‘li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti(CHDPU), dotsenti
tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

jaynarov.o@mail.ru +998974613507

O‘zbekiston, Toshkent viloyati, Chirchiq shahri

Annotatsiya. Maqolada keng turdagi birlamchi manbalar va tarixiy adabiyotlardagi ma’lumotlar asosida Turkistonda 1917–1924-yillarda notariat tizimida ro‘y bergan o‘zgarishlar yoritib berilgan. Bunda notariatning vazifa va vakolatlari, notariuslar tomonidan ko‘rsatilgan yuridik xizmatlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: *Turkiston ASSR, Sovet hukumati, Adliya xalq komissarligi, notariat, yuridik xizmat, notariuslar.*

1917-yil Oktyabr to‘ntarishi natijasida sovetlar hokimiyatni qo‘lga olib, barcha sohalardagi tizimni o‘z manfaatlariga mos ravishda o‘zgartirishni boshladi. Sud-huquq tizimidagi o‘zgarishlar bir qator qonun va dekretlar bilan amalga oshirildi. Shu bilan birga, notariat organlarining faoliyatida ham ko‘plab o‘zgarishlar yuz berdi.

1917–1918-yillarda qabul qilingan “Sud to‘g‘risida”gi dekretlarda notariat organlarini qayta tashkil etishga oid aniq ko‘rsatmalar berilmasa ham sovet hukumati sobiq imperiya notarial kontoralari va arxivlarini yopish va yangi tizim ishlab chiqish vazifasini qo‘ydi[1].